

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR HAYOTIDA
SPORTNING AHAMIYATI**

Xapizova Ziyoda Omon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat va san'at fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari uchun sportning ahamiyati, sport o'yinlaridan foydalanish, uning bola hayotidagi o'rni masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sport mashg'uloti, o'yin, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya,

**THE IMPORTANCE OF SPORTS IN THE LIFE OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE**

Abstract: This article highlights the significance of sports in the lives of young children, particularly those in preschool educational institutions.

Keywords: sports training, games, mental education, moral education.

KIRISH

Erta yoshda sport bilan shug'ullanish bevosita mahoratlikni, muvofiqlashtirishni va umumiy jismoniy salomatlikni oshiradi. Bundan tashqari, sport jamoaviy ish, muloqot qobiliyatlari va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalaydi. Sport mashg'ulotlari yoshga mos va zavqli bo'lishi kerak, chunki bu elementlar sport bilan shug'ullanish va faol ishtirok etish, shuningdek jismoniy faoliyatga qiziqishni uyg'otadi.

Erta yoshdagi bolalarni tarbiyalashda sport mashg'ulotlari va o'yinlar nafaqat jismoniy, balki aqliy va axloqiy rivojlanish uchun kuchli vositadir. Yoshligida sport o'yinlari bilan shug'ullanish bolalarga asosiy jismoniy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi, shu bilan birga ularning diqqatni jamlash, strategik fikrlash va

muammolarni hal qilish kabi aqliy qobiliyatlarini oshiradi. Tuzilgan o'yin va sport mashg'ulotlari orqali bolalar hurmat, adolat va hamdardlik kabi axloqiy qadriyatlarni ham o'rganadilar. Jismoniy, aqliy va axloqiy tarbiyaning bunday uyg'unligi yaxlit rivojlanish muhitini yaratadi, kelgusi yillarda shaxsiy o'sish, chidamlilik va yaxshi xarakter uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Maktabgacha yoshdagilar jismoniy tarbiyasi va sport-sog'lomlashtirish tadbirlarining maqsadi maktabgacha yoshidagi bolalarning jismoniy barkamolligiga erishish, ya'ni bola shaxsini jismonan yetuk, ruhiy tetik va har tomonlama uyg'un holda rivojlantirib, sportga qiziqishlarini orttirib hamda sport turlariga yo'naltirish borasida ko'maklashishdir.

Maktabgacha yoshdagilar jismoniy tarbiyasi maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etish hamda o'tkazish; sport-sog'lomlashtirish guruhlarini tashkil etish; yoshga mos sport turlariga oid harakatlarga o'rgatish; jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid vositalar, tamoyillarni qo'llash; harakatlarga o'rgatish, yosh davrlariga nisbatan vosita va uslublarni tanlash; jismoniy yuklamalarni miqdor va sifat jihatidan boshqarish va individuallashtirish; jismoniy mashg'ulotlarni rejalashtirish, nazorat va tahlil qilib borish; sport faoliyatining asosiy tomonlarini boshqarish; sport sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish bilan bog'liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'sib kelayotgan yosh avlodning sog'lig'ini muhofaza qilish, rivojlantirish uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini to'g'ri tashkiletish, ularni muntazam o'tkazib borish bolalarni jismoniy tomondan rivojlantirish va sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish asosiy vazifalardan biridir.

Bolalar o'z yoshlariga mos bo'lgan harakatli, shu jumladan milliy o'yinlar nomlarini, qoidalarini bilishi va ularda faol ishtirok eta olishi, yugurish va sakrash, yoshiga mos holda belgilangan me'yorlarni bajarishi, saflanishi, chaqqon harakat qilish, chiniqtirish mashqlarini bajarish kabilarga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya maz-munining asosini tashkil etadi.

Maktabgacha yoshdagilar jismoniy tarbiyasiga maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qay darajada rivojlanganligi va egallagan yutuqlarini baholab boruvchi talablar qo'yilgan bo'lib, ular bilim, malaka va ko'nikmalar rivojlanishining ko'rsatkichlarini belgilaydi:

- 1 Jismoniy rivojlanish, o'z-o'ziga xizmat va gigiena;
- 2 Ijtimoiy - hissiy rivojlanish;
- 3 Nutq, o'qish va savodga tayyorgarlik;
- 4 Bilish jarayoni, atrof olam to'g'risidagi bilimlarga ega bo'lish.

Ushbu yoshda bolalar sport bilan shug'ullanishi asosan o'yinlar orqali amalga oshiriladi. O'yin – maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyatidir. Rossiyalik pedagogi A.S.Makarenko aytganidek, o'yin bola uchun bilish manba'idir. O'yin jarayonida bolalar egallay bilishlari qiyin bo'lgan bilim va ko'nikmalarni osongina xususiyatlarini bilib oladilar. Ular tevarak-atrofdagi ko'rgan narsalarini o'yinda ifodalash orqali turli harakatlarni bajaradilar, ya'ni yuradilar, yuguradilar, sakraydilar, o'rmaydilar, biron buyumni irg'itadilar. Natijada ularning qaddi-qomati, muskullari va sezgi organlari rivojlanadi, organizmining hayot faoliyati yanada yaxshilanadi. O'yinda bolaning irodasi, o'z harakatlarini o'yin qoidasiga bo'ysundirish ko'nikmasi o'sadi, u o'zini qo'pol hatti-harakatlar qilishdan tiyadi, zarur bo'lganda chaqqon harakat qilishga o'rganadi, oqibatda unda jismoniy sifatlar tarkib topadi. Bolalar ijodiy faollik ko'rsatib o'yin o'ynar ekanlar, tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lib, tarbiyalanmoqdalar. Bir maqsad yo'lida o'rtog'iga yordam berish, mustaqil ravishda yoki o'rtoqlari bilan birga, biror masala yuzasidan qaror qabul qilishi – ijodiy tashabbuskorlik namunasi hisoblanadi. Agar bolalar o'yinni ilgariroq o'zlashtirib olgan bo'lsalar, o'yin paytida ularning faolligi yana ham ortilishi mumkin. O'yin paytida bolalarning faol bo'lishi tarbiyachining o'yinni o'tkazishga qanchalik tayyorgarligiga bog'liqdir. Jarayonda juda oson yoki aksincha, haddan tashqari og'ir o'yinlar ham qiziqarli o'tmaydi, ular bolalarni zeriktiradi. Yo'riqchi o'yinlarni o'rgatishda dastlab onsonlaridan boshlab, asta-sekin qiyinlariga o'tishi lozim. Oddiy va guruhga bo'linmasdan o'ynaladigan o'yinlar oddiy o'yinlar

hisoblanadi. Bunday o'yinlarni o'ynash oson. Guruhlarga teng bo'lishib o'ynaydigan o'yinlar sal murakkab va juda murakkab o'yinlardir. Bunday o'yinlarning qoidalari boshqa o'yinlarning qoidalaridan farq qilishi mumkin. Shu bois, o'yinlarning bola estetik tarbiyasida ahamiyati ulkandir. Aqliy rivojlanishning muhim sharti ham aynan sport bilan muntazam shug'ullanish, jismoniy va aqliy kamolot sari harakat qilishdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda alohida parametrlarini aniq boshqarishi qiyin bo'ladi. Ular tez charchaydilar, xuddi shunday harakatga tayyorgarlik tezda tiklanadi. Xususan ularni harakatni bir xilligi charchatib qo'yadi. Shuningdek, gimnastika mashqlari ham umumiy jismoniy tayyorgarlik vazifalarini hal etishga, sport va jismoniy mashqlarni bajarishda shug'ullanuvchilarning yoshi va tayyorgarligiga muvofiq qo'llashga hamda jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirish va ta'lim-tarbiyaviy vazifalarni muvafaqqiyatli amalga oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. O'rinova Feruza O'ljayevna- Maktabgacha ta'lim tashkilotida sport - sog'lomlashtirish tadbirlari- Международный научный журнал № 8(100), часть 1 «Научный Фокус» Декабря, 2023
2. Urinova F., Azizmatova z., Fazliddinova s. Didactic foundations for forming Professional competence of the future teacher.//Евразийский академических исследований. – 2023 – т. 3 – №. 4 part 4 – с. 197-202.
3. O'rinova F. Innovative reforms in the modern preschool education system //Science and innovation. – 2023 – т. 2 – №. B2. – с. 557-561.
4. F.Xo'jayev, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan harakatli o'yinlar, Toshkent 2022 yil
5. Сенник О.Н., Значение физкультурных занятий в развитии дошкольников. <https://solncesvet.ru/>
6. Есин В.Н., Роль спорта в жизни детей дошкольного возраста. Москва, 2023г. <https://dush.kuib-obr.ru/>